

3. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.
4. Jumayev R. Sadrididin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –No. 23.
5. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АРАБЧА ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т. 23. –No. 23.
6. Xoliqulovich J. R. SADRIDDIN AYNINYNING “ESDALIKLAR” ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich Buxoro davlat universiteti katta o‘qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –No. 3. –С. 34-37.
7. Xoliqulovich J. R. Using anthropometric units in "Esdaliklar" by Sadrididin Ayniy //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. –2022. –Т. 2. –No. 2. –С. 295-298.
8. Jumayev R. SADRIDDIN AYNINYNING “ESDALIKLAR” ASARIDA OYKONIM TURLARINING QO‘LLANISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 7. –No. 7.
9. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –No. 2.
10. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadrididin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 11. –No. 1.
11. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadrididin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.
12. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2020. –Т. 2. –No. 2.
13. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES""", EPRAInternational Journal of Multidisciplinary.
14. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadrididin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
15. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДА ТУРКИЙ-ЎЗБЕКЧА ҚАТЛАМГА МАНСУБ ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДА КОМОНИМЛАРНИНГ ЛEKSIK ТАХЛИЛИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Попова Юлия Юрьевна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет “Специальной педагогики и инклюзивного образования” преподаватель кафедры «Логопедия»

Игамбердиева Камола Шухратовна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет: «Специальной педагогики и инклюзивного образования» Направление: «Логопедия» Студентка группы лого 203

Аннотация: В статье представлены основные сведения об этиологии детского церебрального паралича, видах нарушения, а также влияния недостатка на развитие речевого аппарата и речевой деятельности.

Ключевые слова: паралич, дисфункция, моторика, развитие, гиперкинез, гипокинез, этиология, тонус.

Annotation: The article presents basic information about the etiology of cerebral palsy, types of disorders, as well as the impact of the deficiency on the development of the speech apparatus and speech activity.

Keywords: paralysis, dysfunction, motility, development, hyperkinesis, hypokinesis, etiology, tone.

Детский церебральный паралич (ДЦП) - группа стабильных нарушений развития моторики и поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам, обусловленным повреждением или аномалией развития головного мозга у плода или новорожденного ребёнка

На 1000 новорожденных приходится 2-3 ребенка с данным заболеванием.

К причинам возникновения Детского церебрального паралича относят:

1. Преждевременные роды; осложнения во время родов; тугое обвитие пуповиной.
2. Слишком крупный плод; низкая масса тела при рождении, особенно, если масса тела меньше 1 кг.
3. Множественные плоды (двойня, тройня и более).
4. Врожденные патологии строения головного и спинного мозга; нарушения кровообращения головного мозга у плода; преэклампсия и эклампсия.
5. Инфекционные заболевания, перенесенные матерью во время беременности; заболевания щитовидной железы и сахарный диабет у матери.

По Международной классификации болезней и проблем Десятого пересмотра, Детский церебральный паралич подразделяется на:

Спастический церебральный паралич - напряженные мышцы. Данный вид паралича является наиболее распространенным, и составляет 80% всех случаев.

Спастическая диплегия - форма детского церебрального паралича, при которой отмечается нарушение нормальной работы мышц верхних и нижних конечностей, нарушение роста костей, а также отклонение в их развитии, вследствие поражения головного мозга. Диплегия характеризуется поражением обеих сторон – нижних или верхних конечностей, в большинстве случаев происходит поражение ног.

Детская гемиплегия - синдром, который проявляется полной утратой произвольных движений в конечностях на одной стороне тела.

Дискинетический церебральный паралич - неконтролируемая двигательная деятельность. При дискинетическом ДЦП наблюдаются неконтролируемые движения рук или ног; они могут быть как медленные и гибкие, так и быстрые и порывистые.

Атаксический церебральный паралич - это нарушение контроля и координации движений тела, особенно при ходьбе. При атаксическом типе отмечается плохая координация, а также слабость мышц.

Речь ребенка с Детским церебральным параличом

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят, в первую очередь, от локализации и тяжести поражения мозга. Отставание в развитии речи при ДЦП связано также с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, недостаточностью предметно-практической деятельности и социальных контактов, детям не хватает общения со сверстниками.

Часто родители вносят свой вклад в речевые нарушения своих детей. К примеру, очень заботливые родители постоянно выполняют за ребенка всю работу, они предугадывают его желания.

У преобладающего количества детей с церебральным параличом в раннем возрасте крайне медленно увеличивается активный словарь, длина предложения, речь долго остается неразборчивой. Пассивный словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно больше активного.

На начальном этапе становления речи многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится неправильно либо заменяется близкими по структуре воспроизведения, что приводит к общей невнятности речи.

В тяжелых случаях дети не различают звуки на слух, не выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые ряды. В более легких случаях отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми звуками. В дошкольном возрасте многие дети общаются с окружающими с помощью простых коротких предложений из двух– трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого развития, дети не реализуют своих возможностей в общении (на заданные вопросы часто дают стереотипные однословные ответы).

Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно и с большим трудом, что во многом обусловлено ограничением речевого общения, нарушением слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и недоразвитием познавательной деятельности.

Возрастная динамика речевого развития детей с церебральным параличом во

многим зависит от состояния интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем более благоприятная динамика развития речи, лучше результаты логопедической работы.

Для лучшего результата важно мотивировать ребенка на занятия. Ежедневно демонстрировать, как слова действуют на маму быстрее крика и не доводят до плача самого малыша, привлекают внимание сверстников и не отторгают их. Ребенок должен понимать, что говорить – это удобно, интересно, полезно и речь помогает во всех делах и развлечениях.

Если ежедневно, регулярно пощипывать, поглаживать, разминать кожу щек, губы, вероятность парезов и параличей значительно снижается.

Чаще всего специалисты начинают дыхательную гимнастику со статических упражнений, не требующих участия рук и ног. Например:

1. Лечь на спину, вытянув конечности. Сделать глубокий вдох, глубокий выдох с втягиванием живота.

2. Стоя, сидя или лежа выполнять ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном для ребенка темпе, 30–60 с.

Но так же существуют и более сложные упражнения. Такие как:

1. Сидя или стоя. Ноги вместе, руки на поясе. Повороты туловища в стороны. При выполнении упражнения – выдох, при возвращении – вдох.

2. Лежа на спине. Поднимание рук вверх и опускание их вдоль головы – вдох. При возвращении – выдох.

Список использованной литературы

1. Юсупов Дильмурад. «Наши дети уникальные, а не „умственно отсталые“! / Д. Юсупов – Текст: непосредственный // Газета.uz. – 2019.

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 г. № УП-5712 «Об утверждении концепции развития системы народного образования республики Узбекистан до 2030 года».

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13.10.2020 г. № ПП-4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями».

4. «Детский церебральный паралич» Автор: Сальков Владимир Николаевич, Шмелева Светлана Васильевна, Коноваленко Светлана Владимировна Редактор: Самуйлова И. Н. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2020 г.

5. «Адаптивная физическая культура. Комплексы упражнений для детей с ДЦП. Формы атонически-астатическая и гиперкинетическая. практическое пособие» Автор:Рябова Елена Владимировна Издательство:Владос Год выпуска:2020

DIZARTRIYALI BOLALARDA HARAKAT BUZILISHLARI

Raxmatova Gulnoraxon Po'latxonovna

Toshkent viloyati Piskent tumanidagi 79-sonli imkoniyati cheklangan bolalar ushuni ixtisoslashtirilgan maktab-internat logopedi

Annotatsiya: Ushbu maqolada dizartriya bolalarida umumiy harakat ko'nikmalari, harakat buzilish turlari, ko'rinishlari va harakatlarni rivojlantiruvchi mashqlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: dizartriya, gipertonus, gipotonus, distoniya, nutq, tovush.

Bolaning homilalik va ilk rivojlanish davridan boshlab onaga g'amxo'rlik qilish keyinchalik bolalarda uchrab turadigan nutq kamchiliklarining oldini olishga imkon beradi. Bola nutqidagi kamchiliklar o'zgarar nutqini tushunishdagi qiyinchilik ularni atrofda gilar bilan mulokatda bo'lishi o'z tengdoshlariga qo'shib ketishini qiyinlashtiradi. Nutq tafakkur qilish orqali atrofni ko'ra olish bo'lganligi sababli bola ulg'aygan sari atrof muhitdagi tasavvurlari shakllanadi va uni aks ettirish so'z boyligi orqali takomillashib boradi. Nutq faqat inson uchun xos bo'lgan alohida va yuqori darajadagi aloqa shaklidir. Nutqiy aloqa jarayonida kishilar fikr almashadi va bir-birlariga ta'sir etadi. Inson nutqi tushunarli va ma'noli bo'lishi uchun nutq